

Biohiiltä peltometsäviljelyjärjestelmistä

www.af4eu.eu

Puubiomassasta voidaan valmistaa pyrolyysillä korkealaatuisia biohiiltä, ja se toimii arvokkaanarinnakkaissubstraattina esimerkiksi kompostoinnissa, jolloin saadaan erityisen humusrikas, kasvuäestistävä lopputuote, jolla on maaperää parantavia ominaisuuksia.

Biomassan korkean tuottavuuden ansiosta peltometsätalousjärjestelmät voivat tuottaa puubiomassaa erityisen maatehokkaalla, resursseja säästävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Peltometsäviljelypuiden kasvuvauhti on joissakin tapauksissa huomattavasti korkeampi kuin metsäpuiden, mikä johtuu maaperän korkeasta hedelmällisyydestä ja aluskasvillisuuden tuotantoonliittyvästä kilpailun puutteesta. Lisäksi karsiminen on myös puubiomassan lähde. Siksiluonnonläheisten metsien ekosysteemeihin kohdistuvaa käyttöpainetta voidaan vähentää levittämällä peltometsäviljelyjärjestelmiä laajoille alueille. Puunjalostuksessa syntyy myös ligniinipitoista raaka-ainetta ja tähteitä. Kaikista näistä luonnollisista orgaanisista raaka-aineista voidaan tuottaa merkittäviä määriä biohiiltälämpökäsittelyllä vähähappisissa olosuhteissa. Nykyaikaisissa pyrolyysilaitoksissa biohiilen sato on jopa 30%.

Näin tuotetulla biohiilellä on erittäin monipuolisia ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, jotka ovat biotaloudellisesti merkityksellisiä. Biohiilelle on jo tunnistettu yli 50 mahdollistakäyttökohdetta, esimerkiksi jäteveden, juomaveden ja pakokaasujen käsittelyn suodatinmateriaalin tai elintarvikkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan, maalien ja tekstiilien biopohjaisena raaka-aineena. Lisäksi biohiiltä voidaan käyttää rakennusten eristämiseen, dekontaminaatioon ja kosteudensäätelyyn tai raaka-aineena muihin teollisiin sovelluksiin. Monista näistä sovellusalueista on jo olemassa käytännön esimerkkejä, joten voidaan olettaa, että markkinoilla on kysyntää ja vastaaviamyyntimahdollisuuksia.

Vaaditun biohiilen vaatimukset voivat kuitenkin vaihdella sen ominaisuuksien, laadun ja määriensuhteen. Nykyaikaiset pyrolyysilaitokset, jotka pystyvät tuottamaan tehokkaasti ja kustannustehokkaasti skaalautuvia määriä biohiiltä, jolla on erilaisia ominaisuuksia muokattavissa olevissa prosessiolosuhteissa, tarjoavat käytännönläheisen lähestymistavan paikallisella, kunnallisella ja alueellisella tasolla. Yhteenvetona voidaan todeta, että jalostamalla peltometsäviljelyjärjestelmistä peräisin oleva puubiomassaa korkealaatuisiksi biohiileksi biotalous avaa lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia erilaisissa peltometsätalouden arvoketjuissa, jotka liittyvät ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.